

Refleksje

Kwartalnik Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ISSN 2450-8748

Czasopismo bezpłatne

Styczeń – Marzec 2025

Nr 1

Temat numeru

Pedagogika pozytywna

Wywiad z Bartoszem Fingasem

Tutoring jako sztuka relacji

Joanna Sadłowska

**Ocenianie a dobrostan
psychiczny dzieci i młodzieży**

Anna Hildebrandt-Mrozek

Szczęście w szkole

Agata Borowska

**Edukacja rozumiejąca
potrzeby osób autystycznych**

Pozytywna pętla

Krystyna Zielińska

Nowe technologie jako odpowiedź na potrzeby pedagogiki pozytywnej

Wprowadzenie

Wincenty Okoń definiuje nauczanie jako „planning i systematyczną pracę nauczyciela z uczniami, polegającą na wywoływaniu i utrwalaniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postępowaniu i całej osobowości – pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy, przeżywania wartości i własnej działalności praktycznej”¹. Michael Uljens odnosi się do zagadnienia w sposób bardziej ogólny, ukazując nauczanie jako „instytucjonalną czynność podmiotu wykonywaną w celu ułatwienia innemu podmiotowi zdobycia pewnego rodzaju kompetencji (na przykład wiedzy, zrozumienia,

umiejętności i tak dalej)”². Warto podkreślić, iż wielu pedagogów, w tym Franciszek Bereźnicki czy Wincenty Okoń, czynnościom podejmowanym przez nauczyciela nadaje charakter planowy, systematyczny i zamierzony. W konsekwencji, nauczanie realizowane w szkole określane jest zamiennie jako kierowanie procesem uczenia się³. Sformułowanie to bywa jednak podważane. Osoby kwestionujące je zaznaczają, że poprzez nawiązanie do jednej tylko cechy zbyt mocno spłaszcza ono sens całego procesu. Tym samym nie uświadamia odbiorcy wagi innych zmiennych, jak chociażby przepływ wiadomości. Pomija również znaczenie relacji nawiązywanych pomiędzy

szeroko rozumianymi źródłami informacji (nauczyciel, podręcznik itp.) a uczniami.

Nauczanie, równoległe do poszerzania wiedzy i umiejętności, kształtuje także nawyki, zdolności i zainteresowania. Przyczynia się do wytworzenia trwałych dyspozycji do uczenia się. Ma związek z tworzeniem postaw moralnych oraz kreowaniem systemu przekonań. W tym kontekście, obok kształcenia, wiąże się również z funkcją wychowawczą⁴.

Obecnie w naukach pedagogicznych podkreśla się wagę pozytywnych emocji, w tym radości, które powinny być odczuwane przez dzieci podczas procesu kształcenia. Myśl ta nawiązuje bezpośrednio do pedagogiki pozytywnej.

Nowe technologie a pedagogika pozytywna

Pedagogika pozytywna „(...) skupia się na wzmacnianiu pozytywnych aspektów wychowania i uczenia się. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść, które koncentrują się na karach i dyscyplinie, pedagogika pozytywna stawia na rozwijanie siły, motywacji oraz samodyscypliny u uczniów”⁵. Z całą pewnością w takim podejściu pomocne mogą się okazać nowe technologie, które oferują interesującą grafikę, elementy dźwiękowe, ciekawe aplikacje oraz ćwiczenia interaktywne umożliwiające weryfikację wiedzy w sposób mało stresujący i dostosowany do potrzeb współczesnych uczniów. Co ważne, komputerowe gry edukacyjne oraz aplikacje budują motywację uczniów do nauki poprzez nagradzanie ich zaangażowania. Odbywa się to za pomocą dodatkowo przyznanych punktów, awansu na liście rankingowej graczy czy poprzez wyświetlenie ciekawej animacji. „Tworzy to pozytywną pętlę, gdzie zaangażowanie prowadzi do nagród, a nagrody z kolei wzmacniają zaangażowanie”⁶.

W książce *Nauczanie i uczenie się w przestrzeni mediów wirtualnych* Kamila Majewska podkreśla, że „(...) współcześni uczestnicy procesu kształ-

cenia, w tym również edukacji wczesnoszkolnej z pomocą Internetu: wyszukują materiały do nauki, grają w gry, oglądają filmiki, słuchają muzyki, komunikują się ze sobą. Dzielią się zdjęciami, wiadomościami i plikami. Z Web 2.0 zaczynają korzystać coraz młodsze dzieci, co w konsekwencji oznacza, że siedmio- czy ośmiolatki w sieci przestają być wyjątkiem. Dostęp do Internetu najczęściej zapewniają im smartfony, tablety czy konsole do gier, które wyparły niejako komputery osobiste”⁷. W efekcie warto zwrócić na nie uwagę, również w kontekście edukacji. Nowoczesne narzędzia, jak: roboty edukacyjne⁸, tablice interaktywne⁹, stoliki interaktywne, podłogi multimedialne, tablety¹⁰, smartfony¹¹, czy gogle VR¹² z powodzeniem mogą wspierać nowoczesny proces kształcenia. Jak wykazują badania, nowe technologie włączane do przebiegu lekcji pobudzają zainteresowanie uczniów, sprzyjają aktywności, podnoszą wyniki nauczania¹³. To ogromna zaleta, która doceniana jest przez liczną grupę nauczycieli¹⁴.

Wybrane aplikacje na tablety i smartfony do edukacji matematycznej

Przywołam tu dwie, w mojej opinii interesujące poznawczo, gry firmy SpeedyMind, przeznaczone do edukacji wczesnoszkolnej, dostępne na smartfony i tablety.

Matematyka i Logika dla dzieci – aplikacja dla dzieci w wieku 5–10 lat. To interesująca i intuicyjna w obsłudze gra, która ćwiczy podstawy matematyki. Za jej pomocą uczniowie mogą utrwalać: umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia czy chociażby logikę i skupianie uwagi. Część dostępnych w aplikacji zadań może pomóc w ćwiczeniu umiejętności algorytmicznych, a tym samym wprowadzać ucznia w świat programowania. Jak zapewnia producent: „(...) nasze gry logiczne i matematyczne to doskonały sposób na ćwiczenie umysłu, rozwijanie inteligencji oraz po-

prawę pamięci i skupienia uwagi. Zabawny jedno-rożec zaprasza na ekscytującą podróż do świata matematyki i logiki. Gra pozwala określać poziom trudności dla wszystkich zadań (działań matematycznych i łamigłówek), które zechcesz opanować. Mogą w nią grać zarówno przedszkolaki, jak i dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej”¹⁵.

Zabawna tabliczka mnożenia – aplikacja dla dzieci w wieku 6–12 lat, umożliwiająca utrwalanie tabliczki mnożenia. Głównym bohaterem gry jest miś koala, przeżywający ekscytujące historie, podczas których uczeń wykonuje zadania. Przez użytkowników internetu aplikacja została oceniona na 4,7 w skali od 1 do 5 (średnia z 42,7 tys. opinii).

Podsumowanie

Nowe, komputerowe narzędzia dydaktyczne odgrywają ważną rolę w procesie nauczania¹⁶. Po pierwsze, tworzą przyjazne uczniom środowisko, które sprzyja wysiłkom intelektualnym. Po drugie, motywują zarówno do działania, jak i współdziałania z innymi uczniami oraz nauczycielem. Po trzecie, dzięki nagradzaniu wysiłku i osiągnięć stymulują motywację uczniów. Po czwarte, wykorzystane do samodzielnej pracy, na przykład w domu, mogą wspierać proces samoregulacji oraz radzenia sobie z wyzwaniami¹⁷.

Należy podkreślić, iż nowe technologie są wartym uwagi narzędziem, które urozmaica proces kształcenia. Oczywiście, obok wykorzystania nowych technologii, nauczyciel powinien przygotowywać uczniów do ich odpowiedniego i bezpiecznego użytkowania¹⁸.

Przypisy

- 1 W. Okoń, *Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej*, Warszawa 2003, s. 59.
- 2 M. Uljens, *Dydaktyka szkolna*, w: B. Śliwerski (red.), *Pedagogika*, t. 2, Gdańsk 2006, s. 120.
- 3 W. Okoń, *Zarys dydaktyki*, Warszawa 1957, s. 7.
- 4 W. Okoń, *Nowy słownik pedagogiczny*, Warszawa 1996, s. 184.

- 5 M. Jankowska, *Pedagogika pozytywna*, kidsview.pl, data dostępu: 21.11.2024.
- 6 Ibidem.
- 7 K. Majewska, *Nauczanie i uczenie się w przestrzeni mediów wirtualnych. Rzeczywistość wirtualna w edukacji wczesnoszkolnej*, Toruń 2021, s. 140.
- 8 J. Bednarek, *Cyberprzestrzeń i roboty humanoidalne nowym wyzwaniem edukacji*, ktime.up.krakow.pl, data dostępu: 21.11.2024.
- 9 K. Majewska, *Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego*, Toruń 2015.
- 10 B. Siemieniecki, K. Majewska, *Pedagogical Premises of the Use of Tablets in the Teaching Process*, „The New Educational Review” 2015, nr 42, s. 65–79.
- 11 *Smartfony w szkole. Ustalmy reguły gry*, www.ibe.edu.pl, data dostępu: 21.11.2024.
- 12 K. Majewska, *Doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości a pamięć wzrokowa*, „E-mentor” 2023, nr 3 (100), s. 61–69.
- 13 M. Potoczna, *Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania mediów we wczesniej edukacji dziecka*, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2017, nr 1/19, s. 241–246.
- 14 „Grono”, *Pismo Lubuskich Nauczycieli* 2024, nr 1 (17).
- 15 Ibidem.
- 16 M. Maciejewska, *Nowe technologie w szkole*, wsip.pl, data dostępu: 15.11.2024.
- 17 K.J. Szmidt, *Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone*, dspace.uni.lodz.pl, data dostępu: 16.11.2024.
- 18 K. Majewska, *Young Adults in Virtual Reality (VR). Factors Contributing to, VR Games Addiction*, „International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies” 2023, vol. 10, No. 1, s. 23–32.

Krystyna Zielińska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Ze szkołą związana od 23 lat. Obecnie kończy studia podyplomowe przygotowujące do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.